

Open-Access-Policy der Leibniz-Gemeinschaft

Open Access Policy of the Leibniz Association

- 01** **Präambel / *Preamble***
- 03** **Rahmenbedingungen / *Framework conditions***
- 04** **Ziele / *Aims***
- 05** **Maßnahmen / *Measures***

Präambel

In den vergangenen Jahren hat in vielen Bereichen der Gesellschaft, der Politik, der Bildung und Wissenschaft ein Kulturwandel stattgefunden, der in engem Zusammenhang mit den allgegenwärtig vorhandenen Möglichkeiten zur Nutzung des Internets sowie der damit einhergehenden Digitalisierung zahlreicher Bereiche des gesellschaftlichen Lebens steht. Eine Folge dieses Wandels ist die erhöhte Erwartung von Transparenz und Zugänglichkeit wissenschaftlicher Ergebnisse. Aufgrund dieser veränderten Erwartungshaltung, aber auch aufgrund vielfältiger Vorteile für das eigene Tun, hat die Wissenschaft neue Formen des wissenschaftlichen Handelns und Publizierens entwickelt. Hierzu zählt das Open-Science-Paradigma, das in besonderem Maße qualifiziert ist, bewährte Aspekte guter wissenschaftlicher Praxis mit den Potenzialen der Digitalisierung für die Wissenschaft zu verbinden. Die Leibniz-Gemeinschaft bekennt sich mit ihrem „Leitbild für offene Forschung“¹ zu Open Science. Neben weiteren Elementen von Open Science (wie Open Data, Open Source, Open Peer Review, Open Research Methodology und Open Educational Resources) stellt der offene Zugang zu qualitätsgesicherten wissenschaftlichen Publikationen im Sinne des Open Access einen wichtigen Baustein zur Gestaltung einer transparenten Wissenschaftskultur dar. Sein hoher Stellenwert spiegelt sich in zahlreichen rahmengebenden Positionen wider, die in jüngster Zeit seitens der EU, des Bundes und der Länder veröffentlicht wurden.

Die Leibniz-Gemeinschaft hat sich bereits frühzeitig der Open-Access-Idee verschrieben. Sie gehört zu den Erstunterzeichnenden der Berliner Erklärung 2003, hat schon 2007 eine eigene Open-Access-Leitlinie verabschiedet und engagiert sich zusammen mit den anderen Wissenschaftsorganisationen für die Transformation des wissenschaftlichen Publikationsmarktes hin zu Open Access, z. B. im Kontext des DEAL-Projektes. Da für die Etablierung von Open Science, inklusive Open Access, auch eine Änderung der wissenschaftlichen Reputationsmechanismen notwendig ist, engagiert sich die Leibniz-Gemeinschaft zudem in der europäischen Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)².

Die Leibniz-Gemeinschaft sieht in Open Access keinen reinen Selbstzweck. Sie möchte mit ihrem Engagement die Transformation dahingehend gestalten, langfristig

¹ Leibniz-Gemeinschaft (2022). Leibniz Open Science. Ein Leitbild für offene Forschung. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13777926>

² <https://coara.eu/>

Preamble

A cultural shift has occurred within society, politics, education and academia in recent years, one which is closely linked with the omnipresent opportunities for utilising the internet and the concomitant digitalisation of numerous areas of social life. One effect of this change is the increased expectations in terms of transparency and accessibility of research results. Due to this change in expectations, but also as a result of the many advantages for researchers' own work, academia has developed new forms of academic conduct and publishing. This includes the Open Science paradigm, which is particularly well suited to combining tried-and-tested aspects of good scientific practice with the potential that digitalisation affords academia. The Leibniz Association commits itself to Open Science in its Leibniz Open Science Policy¹. Alongside other elements of Open Science (such as Open Data, Open Source, Open Peer Review, Open Research Methodology and Open Educational Resources), open access to quality-assured academic publications in line with the Open Access philosophy represents an important component in creating a culture of academic transparency. The great importance of Open Access is reflected in numerous framework-setting position papers published recently by the EU, the German federal government and the Länder.

The Leibniz Association was an early proponent of the Open Access philosophy. It was one of the first signatories of the Berlin Declaration of 2003, had already adopted its own Open Access Guidelines by 2007 and, together with other academic organisations, is committed to transforming the academic publishing market in line with Open Access, for example in the context of the DEAL project. Since the establishment of Open Science, including Open Access, also requires changes to academic reputation mechanisms, the Leibniz Association is also involved in the European Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)².

The Leibniz Association does not view Open Access as an end in itself. Through its engagement, it aims to shape the transformation in such a way as to achieve academia's long-term independence from actors external to science, and to contribute to global (educational) justice. The Leibniz Association views publication

¹ Leibniz Association (2022). *Leibniz Open Science Policy*.

² <https://coara.eu/>

die Unabhängigkeit der Wissenschaft von wissenschafts-externen Akteuren zu erreichen und einen Beitrag zu globaler (Bildungs-)Gerechtigkeit zu leisten. Die Leibniz-Gemeinschaft erachtet Publikationsmodelle, die auf Article Processing Charges (APC) basieren, als Hemmnis für die internationale Zusammenarbeit, insbesondere mit Autorinnen und Autoren finanzschwacher Institutionen und Regionen. Deshalb setzt sie sich in besonderem Maße für kostenfreie Formen des Open Access ein.

Der anhaltenden Dynamik des Themas Open Access trägt die Leibniz-Gemeinschaft mit der hier vorliegenden, 2025 aktualisierten Open-Access-Policy Rechnung. Indem die Leibniz-Gemeinschaft mit dieser Policy an aktuelle und zukünftige Entwicklungen anschlussfähig bleibt, trägt sie zum Gelingen einer wissenschaftsfreundlichen Publikationskultur bei.

models based on article processing charges (APCs) as an obstacle to international cooperation, particularly with authors from financially weaker institutions and regions. Therefore, it is particularly committed to cost-free forms of Open Access.

This Open Access Policy of the Leibniz Association, updated in 2025, reflects the continuing dynamism of Open Access as a topic. With this policy, the Leibniz Association remains in step with current and future developments, thereby helping to contribute to the success of a scholarship-friendly publishing culture.

Rahmenbedingungen

Die hier vorgelegte Open-Access-Policy berücksichtigt insbesondere die folgenden Aspekte, die für die Leibniz-Gemeinschaft von besonderer Bedeutung sind:

Framework conditions

This Open Access policy pays particular attention to the following aspects, which are of great importance to the Leibniz Association:

- **die Wissenschaftsfreiheit,**
Academic freedom;
- **die Evaluierungskriterien der Leibniz-Gemeinschaft,**
The Leibniz Association's evaluation criteria;
- **die Unabhängigkeit der Leibniz-Einrichtungen,**
The independence of the Leibniz Institutes;
- **die disziplinären Unterschiede im Publikationsverhalten,**
The discipline-specific differences in publication activity;
- **die verschiedenen Karrierestufen der Forschenden und**
The different career stages of the respective researchers; and
- **die finanziellen, rechtlichen (wie z.B. Datenschutz und Urheberrecht) und wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen (insbesondere auf europäischer und nationaler Ebene und im Bereich der Forschungsförderung).**
The financial, legal (e.g. data protection and copyright) and academic-policy-related framework conditions (especially at the European and national level, as well as in the area of research funding).

Ziele

Die Leibniz-Gemeinschaft als öffentlich finanzierte Forschungsorganisation sieht sich in einer besonderen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und bekennt sich zu Wissenschaft als öffentlicher Ressource. Leibniz-Einrichtungen stellen ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung – auch durch Beratung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Verbindung von thematisch breiter, exzellenter Forschung und hochwertigen Forschungsinfrastrukturen ermöglicht es den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft, mit Erkenntnissen und Entwicklungen direkt in die Gesellschaft hineinzuwirken. Im Internet frei zugängliche Publikationen bieten eine besondere Chance, forschungsbasiertes Wissen für ein breites Publikum zugänglich zu machen.

Die Leibniz-Gemeinschaft verfolgt hierzu folgende Ziele:

Umfassende Zugänglichkeit von qualitätsgeprüften Forschungsergebnissen

Im Open Access veröffentlichte qualitätsgeprüfte Forschungsergebnisse sind über das Internet weltweit, unmittelbar und kostenfrei zugänglich.

Aims

As a publicly funded research organisation, the Leibniz Association believes it has a particular responsibility to society, and is committed to academia as a public resource. Leibniz institutes make their results accessible to the public – including by advising policy-makers, the commercial sector and society. The combination of excellent, thematically broad research and outstanding research infrastructures enables the institutes of the Leibniz Association to use academic insights and developments to directly influence society. Publications that are freely accessible online offer a special opportunity to make research-based knowledge available to a wide audience.

To achieve this, the Leibniz Association pursues the following aims:

Comprehensive accessibility of quality-assured research results

Quality-approved research results published in Open Access format are made accessible globally, immediately and free of charge via the internet.

Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen

Mit der freien Zugänglichkeit von Fachveröffentlichungen wird sichergestellt, dass die Ergebnisse im Sinne eines transparenten Wissenschaftssystems entsprechend der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis nachprüfbar sind.

Beschleunigung von Forschungsinnovationen

Der weltweite, unmittelbare und kostenfreie Zugang zu Publikationen steigert die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen, insbesondere auch im interdisziplinären und internationalen Kontext. Dies trägt zu einer schnelleren Rezeption der Ergebnisse und zu kürzeren Innovationszyklen bei.

Wertschöpfung durch verbesserte Zugänglichkeit

Frei zugängliche Open-Access-Publikationen sind offen für innovative Auswertungsverfahren. Durch die vernetzte und digitalisierte Nachnutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen fördert die Leibniz-Gemeinschaft neue Forschungsansätze und Innovationen. Die Verwendung offener Lizenzen sorgt für Rechtssicherheit in der Nachnutzung. Dies erleichtert die Verwendung von Inhalten, z. B. im Bereich der künstlichen Intelligenz.

Kostentransparenz

Die Leibniz-Gemeinschaft engagiert sich zusammen mit den anderen Wissenschaftsorganisationen für die Transformation des Publikationssystems vom Subskriptions- hin zu einem wissenschaftsfreundlichen Open-Access-Modell. Diese Transformation bietet die Chance auf eine optimierte Kostenstruktur der einzelnen Publikationsleistungen und zugleich eine zunehmende Kostentransparenz.

Maßnahmen

Diese Open-Access-Policy setzt für die Leibniz-Gemeinschaft folgende inhaltliche Schwerpunkte:

- **Anreize setzen**
- **Beraten und aufklären**
- **Aktiv umsetzen**
- **Weiterentwickeln**

Reproducibility of research results

Open access to specialist publications ensures that results are verifiable in line with a transparent academic system according to the rules of good scientific practice.

Acceleration of research innovations

Global, immediate and cost-free access to publications increases the visibility of research results, especially in the interdisciplinary and international context. This contributes to a speedier reception of results and shorter innovation cycles.

Adding value through improved accessibility

Freely available Open Access publications are open to innovative evaluation procedures. Through the integrated and digitalised subsequent use of academic insights, the Leibniz Association fosters new research approaches and innovations. The use of open licences ensures legal certainty when it comes to subsequent use. This facilitates the use of content, for example in the field of artificial intelligence.

Cost transparency

Together with other academic organisations, the Leibniz Association is committed to transforming the publishing system from a subscription-dominated model to a scholarship-friendly Open Access model. This transformation offers the opportunity of an optimised cost structure for the individual publishing services, as well as increasing cost transparency.

Measures

This Open Access Policy sets the following specific focus areas for the Leibniz Association:

- **Provision of incentives**
- **Advising and informing**
- **Active implementation**
- **Continuous development**

Während das Setzen von Anreizen sowie die Weiterentwicklung primär von der Leibniz-Gemeinschaft vorangetrieben werden, liegt die Verantwortung für die aktive Umsetzung sowie die Beratungs- und Aufklärungsarbeit überwiegend in den Händen der Leibniz-Einrichtungen und ihrer Forschenden unter Berücksichtigung ihrer fachspezifischen Publikationskulturen.

Anreize setzen

- Das Publizieren im Open Access wird im Rahmen des Evaluierungsverfahrens der Leibniz-Gemeinschaft gewürdigt.
- Für Förderungen im Rahmen des Leibniz-Wettbewerbs besteht bereits ein Open-Access-Mandat. Die Leibniz-Gemeinschaft evaluiert dieses kontinuierlich und entwickelt es weiter.
- Die Leibniz-Einrichtungen verabschieden eigene Open-Access-Policies, die die jeweiligen Besonderheiten der Einrichtung, ihrer Wissenschaftsdisziplin und Publikationskultur widerspiegeln. Die Leibniz-Gemeinschaft stellt hierzu Formulierungshilfen zur Verfügung.
- Die Leibniz-Einrichtungen setzen institutionelle Anreize für das Publizieren im Open Access.

Whereas the provision of incentives and continuous development are primarily driven by the Leibniz Association, the responsibility for active implementation and for advising and informing lies predominantly with the Leibniz institutes and their researchers, taking into account their discipline-specific publication cultures.

Provision of incentives

- *Open Access publishing is acknowledged within the framework of the Leibniz Association's evaluation procedure.*
- *An Open Access mandate is already in place for funding activities as part of the Leibniz Competition. The Leibniz Association continuously evaluates and updates this mandate.*
- *The Leibniz institutes adopt their own Open Access policies which reflect the characteristics of the institute in question, its scientific discipline and publication culture. The Leibniz Association provides formulation templates for this purpose.*
- *The Leibniz institutes offer institutional incentives for Open Access publishing.*

Beraten und aufklären

→ Die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Mitgliedseinrichtungen bieten Instrumente an, um ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Open Access zu informieren und weiterzubilden.

→ Die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Mitgliedseinrichtungen beraten ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Zweitverwertungsrechte, der Nutzung offener Lizenzen und der Einwerbung von Publikationsgebühren im Rahmen von Drittmittelanträgen.

→ Die Leibniz-Gemeinschaft und ihre Mitgliedseinrichtungen richten Anlaufstellen für Informationsbedarfe zu Open Access ein.

Aktiv umsetzen

→ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse vorzugsweise im Open Access mit der freien Lizenz CC BY.

→ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen ihr Zweitverwertungsrecht für bereits erschienene Beiträge wahr.

Advising and informing

→ *The Leibniz Association and its member institutes provide tools for informing and training their researchers with regard to Open Access.*

→ *The Leibniz Association and its member institutes advise their researchers with regard to exercising their secondary publication rights, the use of open licences and securing funds to cover publication fees through third-party funding applications.*

→ *The Leibniz Association and its member institutes set up Open Access information desks.*

Active implementation

→ *The preferred Open Access licence used by Leibniz Association researchers to publish their research results is the free licence CC BY.*

→ *The researchers of the Leibniz Association exercise their secondary publication rights for previously published contributions.*

→ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen die Möglichkeiten zur Einwerbung von Publikationsgebühren im Rahmen von Drittmittelanträgen.

→ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler engagieren sich aktiv bei Open-Access-Zeitschriften und -Serien, z.B. als Editor oder Reviewer. Das gilt insbesondere für wissenschaftsgeleitete Publikationsmedien. In Redaktionen, Verlagen und Fachgesellschaften, die nicht im Open Access publizieren, setzen sie sich für ein „Flipping“ der Publikationsorgane hin zum Open Access ein.

→ Die Leibniz-Einrichtungen nutzen ihre Spielräume für mehr Open Access bei den von ihnen selbst herausgegebenen Veröffentlichungen (Zeitschriften, Buchreihen, Konferenzbände etc.).

→ Leibniz-Einrichtungen prüfen eine mögliche finanzielle Beteiligung an Diamond-Open-Access-Modellen oder Diamond-Open-Access-Infrastrukturen.

→ Leibniz-Einrichtungen streben an, 1–2% ihres Forschungsbudgets³ für Ausgaben, die im Rahmen der Literatur- und Informationsversorgung sowie des Open-Access-Publizierens entstehen, in Form eines transparenten Informationsbudgets zu reservieren⁴.

Weiterentwickeln

→ Die Leibniz-Gemeinschaft engagiert sich in forschungspolitischen Zusammenschlüssen auf nationaler und internationaler Ebene für die Weiterentwicklung von wissenschaftsfreundlichem Open Access.

→ Die Leibniz-Gemeinschaft beteiligt sich aktiv bei Verhandlungen von Verträgen mit Wissenschaftsverlagen und an der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, um die Open-Access-Möglichkeiten ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu verbessern und die Transformation vom Subskriptions- hin zum Open-Access-Modell zu befördern.

→ Die Leibniz-Gemeinschaft setzt sich im Kontext der Verhandlung von Transformationsverträgen für intern

→ *The researchers of the Leibniz Association make use of opportunities to secure funds to cover publication fees through third-party funding applications.*

→ *The researchers of the Leibniz Association are actively involved in Open Access journals and series, e.g. as editors or reviewers. This applies particularly to scholarly publishing outlets. On editorial boards, in publishing houses and professional associations that do not publish in Open Access, they advocate for flipping the publishing organs to an Open Access model.*

→ *The Leibniz institutes use the leeway afforded them for more Open Access in their self-published publications (journals, book series, conference volumes, etc.).*

→ *Leibniz institutes examine the possibility of making financial contributions to Diamond Open Access models or Diamond Open Access infrastructures.*

→ *Leibniz institutes aim to reserve 1–2% of their research budget³ for expenses arising in the context of literature and information provision as well as Open Access publishing, in the form of a transparent information budget⁴.*

Continuous development

→ *Through its involvement in research-policy-related associations, the Leibniz Association advocates at the national and international level for the continuous development of scholarship-friendly Open Access.*

→ *The Leibniz Association is actively involved in negotiating contracts with academic publishers and in developing new business models for improving its researchers' Open Access opportunities and fostering the transformation from a subscription-based model to an Open Access model.*

→ *The Leibniz Association advocates for internally formulated goals in the context of negotiating transfor-*

³ Gemeint sind alle für die Forschung relevanten Personal- und Sachkosten ohne das nicht-wissenschaftliche Personal.

⁴ Siehe auch die entsprechende Empfehlung des Wissenschaftsrates (2022): Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access; Köln. <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>.

³ *Meaning all research-related personnel and material costs, excluding non-scientific personnel.*

⁴ *See also the relevant recommendation by the German Science and Humanities Council | Wissenschaftsrat (2022): Recommendations on the Transformation of Academic Publishing: Towards Open Access; Cologne. <https://doi.org/10.57674/0gtq-b603>.*

formulierte Ziele ein (z. B. Kriterien für das „Flipping“ von Zeitschriften, Schutz personenbezogener Daten, wissenschaftsfreundliche Auslegung der Rechte für Text- und Data-Mining).

→ Die Leibniz-Gemeinschaft beteiligt sich an Initiativen zur Offenlegung von Zahlungen für Open-Access-Publikationen mit dem Ziel einer zunehmenden Kostentransparenz des wissenschaftlichen Publikationswesens.

→ Die Leibniz-Gemeinschaft erarbeitet eine nachhaltige Lösung zur finanziellen Förderung von Open-Access-Publikationen, die aus Leibniz-Einrichtungen kommen.

Die Leibniz-Gemeinschaft wird dafür Sorge tragen, die Umsetzung dieser Open-Access-Policy regelmäßig zu überprüfen und diese unter Berücksichtigung von Impulsen aus den Leibniz-Einrichtungen und dem Wissenschaftssystem weiterzuentwickeln.

mation agreements (e.g. criteria for flipping journals, the protection of personal data, scholarship-friendly interpretations of text- and data-mining rights).

→ *The Leibniz Association is involved in initiatives for the disclosure of payments made for Open Access publications, with the aim of increasing cost transparency within academic publishing.*

→ *The Leibniz Association is developing a sustainable solution for financially supporting Open Access publications originating from within the Leibniz institutes.*

The Leibniz Association will ensure that the implementation of this Open Access Policy is regularly evaluated and continuously developed in line with input from the Leibniz institutes and the academic system.

IMPRESSUM / PUBLICATION DETAILS

Herausgeberin / Publisher

Die Präsidentin der Leibniz-Gemeinschaft /
President of the Leibniz Association

Martina Brockmeier

Chausseestraße 111

10115 Berlin

info@leibniz-gemeinschaft.de

Lizenzhinweis / Attribution

Alle Texte dieser Publikation sind, ausgenommen Zitate und soweit nicht anders angegeben, unter der Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

With the exception of citations, and unless otherwise indicated, all texts in this publication are published under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence. The full text of the licence can be found at:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>

Redaktion / Editors

Projektgruppe Open-Access-Policy /
Open Access Policy Project Group

(Klaus Tochtermann [ZBW], Matthias Beller [LIKAT], Peter Brandt [DIE], Miriam Brandt [IZW], Elke Bubel [INM], Harry Enke [AIP], Marc Herbstritt [LZI], Christina Schrader [ZMT], Olaf Siegert [ZBW]), Anita Eppelin (Leibniz-Geschäftsstelle / *Leibniz Headquarters*)

Aktualisierung 2025 / Update 2025

Sprecherinnen- und Sprecherkreis des Arbeitskreis Open Access und Publikationsmanagement / *Spokesperson Council of the Open Access and Publication Management Working Group* (Sarah Dellmann [TIB], Eva Bunge [DM], Agathe Gebert [GESIS], Claudia Hackenberg [LIR], Sandra Hinze [LIKAT], Thomas Jung [DIE], Ulrike Kändler [TIB], Monika Pohlschmidt [IDS], Katrin Quetting [PIK], Stefan Schmeja [TIB], Olaf Siegert [ZBW]), Steuerungsgruppe „Wissenschaftliches Publizieren“ /

Scientific Publishing Steering Group (Andreas Radbruch [DRFZ], Piotr Koc [GESIS], Klaus Lieb [LIR], Henning Lobin [IDS], Katjana Schwab [FLI], Irina Sens [TIB], Olaf Siegert [ZBW], Matthias Steinmetz [AIP], Nicole van Dam [IGZ], Christof Wolf [GESIS]), Lisa Kressin (Leibniz-Geschäftsstelle / *Leibniz Headquarters*)

Beschlussdatum / Resolution date

Beschlossen durch die Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft am 22. November 2016. In der vorliegenden Fassung beschlossen durch die Mitgliederversammlung der Leibniz-Gemeinschaft am 5. Dezember 2025.

Adopted by the General Assembly of the Leibniz Association on 22 November 2016. Present version adopted by the General Assembly of the Leibniz Association on 5 December 2025.

Webseite / Website

<https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/open-science/open-access>

<https://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/research/open-science-and-digitalisation/open-access>

DOI

10.5281/zenodo.18268331

Zitierweise / Cite this document

Leibniz-Gemeinschaft. (2026). Open-Access-Policy der Leibniz-Gemeinschaft / *Open Access Policy of the Leibniz Association*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18268331>

Gestaltung / Design

Natalia Göllner, Leibniz-Geschäftsstelle / *Headquarters*

Fotos / Photos

Cover: Getty Images/Unsplash · S./p. 2
Alveole Buzz/Unsplash · S./p. 4 JSB Co/Unsplash · S./p. 6 Getty Images/Unsplash · S./p. 7 Getty Images/Unsplash · S./p. 9 Liu/Unsplash

